

BOBUR TILSHUNOS OLIM SIFATIDA

Djurayeva Nigina Baxodirovna,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O‘zga tili guruhlarida rus tili yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338474>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Boburning tilshunos olim sifatida qilgan ishlari, olib borgan tadqiqotlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, tilshunoslik, til oilalari, dunyo tilshunosligi, umumtilshunoslik, qo‘shimcha, tezaurus lug‘at.

Abstract. *This article discusses Babur’s work as a linguist and his research.*

Keywords: *Baburnama, linguistics, language families, world linguistics, general linguistics, appendix, thesaurus dictionary.*

Amir Temur va temuriy shahzodalar turk tilida badiiy asarlar yaratishga alohida ahamiyat berdilar. Shuning uchun ham temuriylar saroyida turkiyzabon shoirlarning bir qanchasi izzat-ikromga sazovor bo‘lishdi. Xususan, Mavlono Lutfiy Shohruh Mirzo saroyida xizmat qilib, o‘z zamonasining “Malik ul-Kalom”iga aylangan bo‘lsa, Sakkokiy Ulug‘bek saroyida ijod qildi va Ulug‘bekning izzat-ikromiga sazovor bo‘ldi.

Temuriy shahzodalarning o‘zlaridan ham qator ilm va ijod ahllari yetishib chiqdi. Mirzo Ulug‘bek, mashhur “Taashshuqnoma”ning muallifi Sayid Ahmad ibn Miranshoh, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur ana shular jumlasidandir. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlar adabiyotshunoslik, tilshunoslik, tarixshunoslik, musiqashunoslik kabi sohalarning rivojiga katta ta’sir etdilar.

Z.M.Bobur o‘zining “Boburnoma”sida tilshunoslikka yangi nazariyani – uch oilaga kiruvchi bir necha tillarni qiyoslab o‘rganish nazariyasini yaratuvchi sifatida ko‘zga tashlanadi. Boburning umumtilshunoslikka qo‘shgan hissasi quyidagilardan iborat:

“Boburnoma”da uch oilaga kiruvchi bir necha tillar solishtirib o‘rganishning ajoyib namunasini ko‘rsatib, dunyo tilshunosligida yangi nazariyaning asoschisi sifatida maydonga keldi. Chunonchi Hind-Ovropo tillari oilasiga mansub bo‘lgan hind, fors va afg‘on, xom-som tillari oilasiga mansub arab tillarini turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lgan o‘zbek tili bilan qiyoslab o‘rgandi. Masalan, Bobur fors-tojik tiliga xos bo‘lgan *pos* so‘zini izohlar ekan, sutkaning sakkizdan bir qismini, ya’ni uch soatni bildirishini, *posbon* so‘zi esa posdan xabar beruvchilar ekanligini izohlaydi. Darhaqiqat, *-bon* (*-von*) qo‘shimchasi asos so‘zdan anglashilgan predmet yoki obyektga ega shaxs nomini yasaydi. Bu qo‘shimcha asl turkiy so‘zlar tarkibida kamdan kam uchraydi: “*Hind eli*

kecha-kunduzni bir gari deb turlar, yana kechani to‘rt va kunduzni to‘rt qismat qilib turlar. Har qaysisi bir pahr deb turlarkim, forsida pos bo‘lgay. Ul viloyatlarda pos va posbon eshitilur edi. Bu xususiyat bizga ma‘lum emas edi”.

Bobur so‘zlar etimologiyasi sohasida ham o‘ziga xos yo‘l tutgan olim. Jumdalan, uning Kashmir nomini izohlashi o‘ta diqqatga loyiq: *“Bu tog‘ elini kas derlar. Hindiston eli “shin”ni “sin” talaffuz qiliptur. Chun bu tog‘da mo‘tabar shahar Kashmirdur... bu jihattin bola olurkim, Kashmir demish bo‘lgaylar”* [BN:204]. Demak, kas aslida kash bo‘lib, chiqadi va Kashmir shu tog‘dagi qabila nomi bilan bog‘liq. “Boburnoma”da toponimlarning shakllanishiga doir qarashlar ham aks etgan.

Qarshi toponimini Bobur “mo‘g‘ulcha” deb keltirgan. Qarshi toponimi etimologiyasini quyidagicha yoritilgan: *“...Qarshi mo‘g‘ulcha so‘zdir, qabristonni mo‘g‘ul tilida “qarshi” deydilar. Aftidan, bu nom Chingizxon yurishidan so‘ng qo‘yilgan...”* [BN:58]. Bobur bu o‘rinda xalq etimologiyasiga tayangan. Aslida Qarshi manbalarda “qal‘a”, “saroy” ma‘nosidagi turkiy so‘zdir.

“Boburnoma”da Konibodom, Hodarvesh, Shahrisabz, Qarshi, Konigul, Lamkon, Masjidi muqatta‘, Masjidi laqlaqa, Go‘spandliyor, Nazargoh, Axsikat singari nomlar etimologiyasi xususida diqqatga loyiq fikrlar bayon qilgan.

Nutq tovushlari tahlili sohasida yangi fikrlarni aytgan. Bobur tillardagi tovush xususiyati, ularda bo‘ladigan eng kichik jarayongacha jiddiy e‘tibor bergan. Shuning uchun *norgil* daraxti nomi haqida gapirar ekan, arab tilida uning *norjil* tarzida talaffuz qilinishini yozadi. Haqiqatan, arab tilida g tovushi yo‘q. Shunga ko‘ra arab tilida bu tovush j ga o‘tadi.

Bobur uslubiyat va so‘z ma‘nolari xususida ham alohida yo‘l tutgan. U asarlarini sodda tilda yozdi va boshqalarni ham shunday yozishga chaqirdi. Bu haqda Boburning o‘g‘li Humoyunga yozgan xati dalil bo‘la oladi. O‘g‘lining dabdabali uslubda yozilgan bir xatini tanqid qilib, u shunday yozadi: *“Mundin nari betakalluf va ravshan va pok alfoz bila biti, ham senga tashvish ozroq bo‘lur, ham o‘qug‘uchiga”*. [Sayfiddinova, 2020:128-129]

“Boburnoma”da tezaurus lug‘atning namunalarini ham ko‘rish mumkin. Ma‘lumki, bu lug‘atning asoschisi ingliz tilshunosi I.M.Roje sanaladi. U 1852-yilda tezaurus lug‘atini yaratgan edi. O‘rta asr sharq olimlari ijodiga nazar tashlansa, shunday xususiyatga ega bo‘lgan lug‘at namunalari ancha oldin sharqda yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Masalan, “Boburnoma”ning Afg‘oniston va Hindiston mamlakatlari tasvirida bu o‘lkalarning hayvonot va nabotot

olami mazmuniy maydon asosida bir joyga to‘plab berilgani va izohlanganini ko‘ramiz. Xususan, nomlar quyidagicha tematik guruhlariga ajratilgan:

Hayvonot nomlari: *fil, kark, sahroyi, govmish, niligav, kutaxpoy, gulaxra* kabi.

Parranda nomlari: *tovus, to‘ti (jangaliy derlar) shorak, lucha, durroj, pul-pakor, sahroyi tovuq, chalsiy, shom, bo‘dana, xorchil, tugdok, charz.*

Suv va suv yoqasida yuradigan qushlar: *ding, soras, manik, laklak, ukor, ulug, buzak, o‘rdak, zumaj, sor, murg‘i jangal, akko, karcha, kayil.*

Suv hayvonoti nomlari: *ilri obiy, sensor, xo‘ki obiy, karyol, kokka baliq...*

Nabotot nomlari: *anbar, kayla, anbuli, maxva karni, joman, kamrak, kadxil, badxal, karunda, panyola, gula omila, chirunechi, xurmo, norgil, tor turunj, liju, chanbiri, sadofal, amrodpal, karna, amalbez.*

Gul nomlari: *josun, kanir, kiyura, jambuliy.*

Bundan tashqari “Boburnoma”da fasl nomlari, kun nomlari, o‘lchov nomlari ham bir joyga to‘plab izohlangan. Bu holat ideografik lug‘at talablariga mos keladi.

Shuningdek, asarda eski o‘zbek adabiy tili terminologiyasining takomillashuvida, uning yanada yuqoriroq bosqichga ko‘tarilishida Bobur tomonidan taklif etilgan badiiy, tarixiy, ilmiy asarlar leksik boyligi tahlilidan kelib chiqqan holda aytish joizki, o‘zbek tili ichki imkoniyatlaridan keng foydalanilgan tarzda termin yaratish bu davr uchun ancha sermahsul usul hisoblangan.

Xullas, Bobur umumo‘zbek lafzining barcha imkoniyatlarini ishga solgan va ustoz Alisher Navoiy an’anasini davom ettirgan yetuk tilshunos olimlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Asqarova M. O‘zbek tili taraqqiyoti muammolariga doir// Turkiy tillarning taraqqiyot muammolari. – T.: 1995.
2. Fozilov E. Sharqning mashhur filologlari. – T.: 1971.
3. Nurmonov A. O‘zbek tilshunosligi tarixi. – T.: 2002.
4. Sayfiddinova M. Temuriylar davrida o‘zbek tilshunosligi (A. Navoiy, Z. M. Boburlarning lisoniy qarashlari) O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavzusidagi Respublika 18-ko‘p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materilallari. 7-qism. – T.: 2020/31-iyul.
5. Tursunov U., O‘rinboev B., Aliev A. O‘zbek adabiy tili tarixi. – T.: 1995. Xolmonova Z. “Boburnoma” leksikasi tadqiqi. Filol. fan. d-ri...diss. – Toshkent, 2009.
6. O‘rinboev B. Bobur – tilshunos olim. – T.: 1993.